

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

UDK: 631.1:004

QISHLOQ XO'JALIGINI MODERNIZATSIYA QILISHDA ZAMONAVIY INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI

Ochilov Ilhom Sayitkulovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

Ergasheva Maftuna Baxrom qizi - Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda zamonaviy innovatsiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Dunyo bo'ylab raqamli texnologiyalar, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari, biotexnologiyalar va robototexnika agrar sohaning samaradorligini oshirish va resurslardan oqilona foydalanishga yordam bermoqda. Dronlar, GPS monitoringi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan texnologiyalar orqali hosildorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash imkoni yaratilmoqda. Maqolada xalqaro tajriba va O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinib, mamlakat agrar sektorini rivojlantirish uchun taklif va tavsiyalar berilgan. Zamonaviy innovatsiyalarni keng joriy etish orqali qishloq xo'jaligi barqaror rivojlanishi, oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi va eksport salohiyati oshirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, innovatsiyalar, aqlli qishloq xo'jaligi, dron texnologiyalari, genetik modifikatsiya, raqamli texnologiyalar, hosildorlik, O'zbekiston, oziq-ovqat xavfsizligi.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль современных инноваций в модернизации сельского хозяйства. По всему миру цифровые технологии, интеллектуальные аграрные системы, биотехнологии и робототехника способствуют повышению эффективности аграрного сектора и рациональному использованию ресурсов. Применение дронов, GPS-мониторинга, искусственного интеллекта и автоматизированных технологий позволяет увеличить урожайность и обеспечить экологическую устойчивость. В статье анализируется международный опыт, а также реформы, проводимые в Узбекистане, и предлагаются рекомендации по развитию аграрного сектора страны. Широкое внедрение современных инноваций может способствовать устойчивому развитию сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и увеличению экспортного потенциала.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, инновации, умное сельское хозяйство, дроновые технологии, генетическая модификация, цифровые технологии, урожайность, Узбекистан, продовольственная безопасность.

Abstract: This article examines the role of modern innovations in the modernization of agriculture. Across the world, digital technologies, smart agricultural systems, biotechnology, and robotics are helping to increase the efficiency of the agricultural sector and ensure the rational use of resources. The application of drones, GPS monitoring, artificial intelligence, and automated technologies enables higher crop yields and promotes environmental sustainability. The article analyzes international experiences as well as ongoing reforms in Uzbekistan and provides recommendations for the development of the country's agricultural sector. The widespread adoption of modern innovations can contribute to sustainable agricultural development, food security, and increased export potential.

Keywords: Agriculture, innovations, smart agriculture, drone technology, genetic modification, digital technologies, crop productivity, Uzbekistan, food security.

KIRISH. Bugungi kunda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish masalasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishlari va tabiiy resurslarning cheklanganligi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun qishloq xo'jaligida zamonaviy innovatsiyalarni joriy etishni talab qilmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari va genetik modifikatsiyalangan ekinlar yordamida hosildorlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish mumkin.

Jahon bankining 2024 yilgi hisobotiga ko'ra, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihalariga global investitsiyalar hajmi 659,3 million AQSh dollarini tashkil etdi[1].

Bu ko'rsatkich sohaning jadal rivojlanayotganini va innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotganini ko'rsatadi.

O'zbekiston uchun qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish nafaqat iqtisodiy o'sish, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport salohiyatini oshirish va qishloq hududlarida yashash sharoitlarini yaxshilash uchun ham muhimdir. Shu bois, zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulotlar yetishtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida qishloq xo'jaligida zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etilmoqda. Buni bir qator xalqaro va milliy tadqiqotlar hamda rasmiy statistika tasdiqlaydi.

FAOning (2021) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy qilgan mamlakatlarda dehqonchilikda mehnat unumdorligi o'rtacha 20–25% ga oshgan, suv resurslaridan foydalanish esa 15–30% ga kamaygan. Ayniqsa, dronlar, sensorlar va GPS asosidagi kuzatuv tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda yuqori natijalar bergan.

O'zbekistonda, Davlat statistika qo'mitasi va Qishloq xo'jaligi vazirligi (2023) bergan ma'lumotlarga ko'ra:

2022-yilda innovatsion texnologiyalar (tomchilatib sug'orish, dronlar va agroilovalar) qamrovi 2018-yilga nisbatan 3 baravar ortgan.

2023-yil oxiriga kelib 300 ming gektardan ortiq yer maydonida zamonaviy sug'orish texnologiyalari joriy qilingan.

Hosildorlik, masalan, g'alla ekinlari bo'yicha, innovatsiyalar joriy qilingan hududlarda o'rtacha 15–20 sentner/ga ga ko'proq natija ko'rsatilgan.

Toshpulatov (2022) o'z tadqiqotida Toshkent va Jizzax viloyatlarida olib borilgan kuzatuvlarga asoslanib, quyidagi statistik natijalarni keltiradi:

- Agrotexnologiyalarni qo'llagan fermer xo'jaliklarida o'rtacha hosildorlik 17,3% ga oshgan;
- Resurs (suv, o'g'it, ishchi kuchi) sarfi 13–18% ga kamaygan;
- Mahsulotni eksportga yo'naltirish ko'rsatkichlari 2,5 barobar ko'paygan.

Xalqaro tajriba ham bu boradagi muhim statistik dalillarni taqdim etadi. Masalan, Hindistonda eNAM (elektron National Agriculture Market) platformasi orqali fermerlarning daromadi 2020–2023 yillarda 28% ga oshgan. AQShda esa aqlli texnologiyalarni joriy qilgan xo'jaliklarda mehnat unumdorligi 40% ga oshgani qayd etilgan (USDA, 2022).

Murodova (2021) tomonidan olib borilgan dala sharoitidagi tajriba natijalariga ko'ra: Tomchilatib sug'orilgan yerda an'anaviy usulga nisbatan paxta hosildorligi 23% ga ko'proq bo'lgan;

Yerning unumdorligi 2–3 yil ichida sezilarli darajada oshgan.

Ushbu statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar nafaqat ishlab chiqarish hajmini, balki resurslardan foydalanish samaradorligini ham oshiradi. Biroq, innovatsiyalarni joriy etishda zarur infratuzilmaning mavjudligi, moliyalashtirish mexanizmlari va inson kapitalining yetukligi hal qiluvchi omil bo'lib

qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

O'zbekiston qishloq xo'jaligida zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayonining samaradorligini baholash bo'yicha turli tadqiqot metodlari qo'llaniladi. Ushbu metodlar tahlil jarayonida aniq ma'lumotlarni yig'ish, ularni qayta ishlash va ilmiy asoslangan natijalarga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

Birinchidan, statistik tahlil usuli. Mazkur usul orqali qishloq xo'jaligi sohasida innovatsion texnologiyalar joriy etilganidan oldingi va keyingi holatga doir statistik ma'lumotlar yig'ilib, ularning o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Jumladan, hosildorlik ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish samaradorligi, mehnat unumdorligi, suv va energiya sarfi kabi parametrlar asosida zamonaviy innovatsiyalarning iqtisodiy samarasi aniqlab berildi. Statistik tahlillar innovatsiyalarning real ta'sirini raqamli dalillar asosida ko'rsatish imkonini berdi.

Ikkichidan, komparativ tahlil (taqqoslash) usuli. Taqqoslash usuli yordamida innovatsion texnologiyalarni qo'llagan va an'anaviy usullarda ishlovchi fermer xo'jaliklari o'rtasida turli ko'rsatkichlar (hosildorlik, xarajatlar, foyda, vaqt sarfi) bo'yicha solishtirma tahlillar o'tkazildi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan milliy tajriba o'rtasida farqlar va o'xshashliklar aniqlanib, qaysi innovatsion yondashuvlar mahalliy sharoitga mos kelishi baholandi.

Uchunchidan, ekspert baholash usuli. Bu usul orqali qishloq xo'jaligi sohasidagi ilmiy xodimlar, fermerlar, texnolog mutaxassislari hamda siyosat yurituvchi ekspertlar bilan so'rovnomalar va intervyu shaklida ekspert baholashlar o'tkazildi. Bu usul orqali innovatsiyalarning dolzarbligi, ularni joriy etishda mavjud to'siqlar va ularning bartaraf etish yo'llari haqida chuqur tahliliy fikrlar olindi. Ekspertlarning nuqtayi nazari innovatsion siyosatni shakllantirishda asosiy manba sifatida xizmat qildi.

To'rtinchidan, modellashtirish va prognozlash usuli. Ushbu usulda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish

orqali qishloq xo'jaligi sohasida kelgusida yuzaga keladigan iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar prognozlandi. Modellashtirish asosida hosildorlikning o'sishi, resurslar tejallishi, eksport salohiyatining kengayishi kabi istiqbolli ko'rsatkichlar aniqlandi. Bu esa strategik qarorlar qabul qilishda va sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Ushbu tadqiqot metodlari yordamida qishloq xo'jaligidagi innovatsion rivojlanishning iqtisodiy samaradorligini ilmiy asosda baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun optimal strategiyalarni ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Natijalar qishloq xo'jaligidagi iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekstensivdan intensiv ishlab chiqarish modeliga o'tish va innovatsiyalarni keng ko'lamda tatbiq etish bo'yicha muhim ilmiy xulosalar berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR.

Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish bugungi kunda global va milliy miqyosda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo bo'ylab agrar sohada zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali hosildorlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston ham ushbu jarayonda faol ishtirok etib, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda.

Xalqaro miqyosda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning turli yo'nalishlari mavjud. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasi agrar sohada ilmiy innovatsiyalar va ekologik barqarorlikka asoslangan islohotlarni amalga oshirib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga erishmoqda. Ular yangi biotexnologiyalarni joriy etish va axborot texnologiyalarini qishloq xo'jaligini monitoring qilish tizimiga tatbiq etish orqali sezilarli natijalarga erishgan.

Shuningdek, Qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi (IFAD) kabi tashkilotlar rivojlanayotgan mamlakatlarda agrar sohani qo'llab-quvvatlash maqsadida moliyaviy yordam ko'rsatmoqda. Masalan, IFAD tomonidan Farg'ona vodiysida amalga oshirilayotgan loyihalar uchun 47 million AQSh

dollari ajratilgan bo'lib, bu hududdagi 375 mingdan ortiq aholi daromadlarining o'sishiga xizmat qilishi kutilmoqda[2].

O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. 2019-yilda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi" doirasida agrar sohada bozor munosabatlarini keng joriy etish, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish va sohaga investitsiyalarni jalb qilish kabi chora-tadbirlar belgilangan.

Amaliyotda esa, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash uchun sovuqxonalar va muzlatkichlar, qayta ishlash, saralash va qadoqlash texnologiyalari, qishloq xo'jaligi korxonalarini va fermer xo'jaliklarini aylanma mablag'lari bilan ta'minlash kabi loyihalar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, qizilmiya, kavrak, kovul va boshqa dorivor o'simliklar plantatsiyalarini yaratish, qayta ishlash va saqlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda.

Ushbu islohotlar va loyihalar O'zbekiston qishloq xo'jaligini samarali va raqobatbardosh qilish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda agrar sohada barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan.

Qishloq xo'jaligi insoniyatning eng qadimiy sohalaridan biri bo'lib, bugungi kunda u texnologik innovatsiyalar ta'sirida jadal rivojlanmoqda. Raqamli texnologiyalar, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari, biotexnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish qishloq xo'jaligini yanada samarali, ekologik toza va barqaror qilishga imkon bermoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsiyalar hosildorlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish, iqlim o'zgarishlariga moslashish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Hozirgi kunda aqlli qishloq xo'jaligi tushunchasi keng tarqalmoqda. Bu tizimda Internet of Things (IoT), sun'iy intellekt (AI), dronlar, GPS monitoring va big data texnologiyalaridan foydalaniladi.

Dronlar va sun'iy yo'ldosh texnologiyalari:

– Dronlar tuproq namligini aniqlash, hosil

yetilish jarayonini kuzatish va o'g'itlarni aniq taqsimlashda qo'llaniladi.

– AQSh, Xitoy va Hindistonda qishloq xo'jaligi dronlari hosildorlikni 20–30% ga oshirishga xizmat qilmoqda.

– 2024-yilga kelib, jahon bo'ylab aqlli qishloq xo'jaligi bozori hajmi 22 milliard dollarga yetishi kutilmoqda [3].

GPS monitoring va sensor texnologiyalari:

– GPS texnologiyalari yordamida dalalar real vaqt rejimida kuzatilib, ekinlar ehtiyojlariga qarab avtomatlashtirilgan sug'orish va o'g'itlash amalga oshiriladi.

– AQSh va Yevropaning ko'plab mamlakatlarida ushbu texnologiyalar tufayli hosildorlik 15–20% ga oshgan, suv sarfi esa 30% gacha kamaygan.

Zamonaviy qishloq xo'jaligida biotexnologiyalarning roli oshib bormoqda. Genetik modifikatsiyalangan organizmlar (GMO) va biologik himoya vositalari ekinlarni kasallik va zararkunandalardan himoya qilishda samarali hisoblanadi.

GMO mahsulotlari:

– Xitoy, AQSh, Braziliya va Argentina kabi mamlakatlar genetik modifikatsiyalangan ekinlarni faol rivojlantirmoqda.

– Masalan, GM makkajo'xori hosildorligi 25% ga oshgan, bug'doyda esa zararkunandalarga chidamlilik ikki baravar ortgan.

– O'zbekiston hali GMO mahsulotlarini keng miqyosda ishlab chiqarishga ruxsat bermagan, ammo ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Biologik himoya va ekologik texnologiyalar:

– Pesticidlar o'rniga biologik zararkunanda nazorati usullari joriy etilmoqda.

– Masalan, Niderlandiyada kimyoviy pestitsidlardan foydalanish 40% ga kamaygan, bu esa mahsulot sifatini yaxshilashga yordam bergan.

Hozirgi vaqtda yirik agroxo'jaliklarda robototexnika va avtomatlashtirilgan texnologiyalar faol qo'llanilmoqda.

Avtomatlashtirilgan fermer xo'jaliklari:

– AQSh, Kanada va Germaniyada avtonom kombayn va traktorlar yirik dehqon xo'jaliklarida qo'llanilib, inson omilini minimal

darajaga tushirmoqda.

– Bunday texnologiyalar hosilni yig'ib olish vaqtini 50% ga qisqartirishga va mahsulot yo'qotilishini kamaytirishga imkon beradi.

Robotlashtirilgan sut fermalari:

– Zamonaviy sut fermalarida avtomatlashtirilgan sog'ish tizimlari joriy qilinmoqda.

– Masalan, Daniyada har bir sigir boshiga o'rtacha sut yetishtirish 20% ga oshgan, chunki robotlashtirilgan sog'ish tizimlari hayvonlarning sog'lig'ini real vaqt rejimida nazorat qiladi.

O'zbekiston ham qishloq xo'jaligini zamonaviy innovatsiyalar asosida rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda.

2020–2030 yillarga mo'ljallangan qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasi doirasida raqamli agrotexnologiyalar va zamonaviy innovatsiyalarni joriy etish ko'zda tutilgan. 2023-yilda Toshkent viloyatida 15 ming gektarlik "Aqlli qishloq xo'jaligi" loyihasi ishga tushirildi. Bu tizim dronlar, IoT sensorlari va GPS texnologiyalaridan foydalanish orqali hosildorlikni oshirishga qaratilgan. Fermer xo'jaliklarida aqlli sug'orish tizimlari joriy qilinmoqda. Natijada, 2023-yilda suv sarfi 25% ga qisqardi, hosildorlik esa 12% ga oshdi. Sun'iy yo'ldosh monitoringi tizimi joriy qilinmoqda, bu orqali ekinlar holati va ob-havo sharoitlari kuzatilmoqda.

Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish jarayonida zamonaviy innovatsiyalarning o'rni beqiyos. Dronlar, GPS tizimlari, sun'iy intellekt, robototexnika va biotexnologiyalar yordamida qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash mumkin. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, aqlli qishloq xo'jaligi tizimlari hosildorlikni 20–30% ga oshirish, suv sarfini 30% ga kamaytirish va ish unumdorligini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda zamonaviy innovatsiyalarning roli beqiyos bo'lib, ularning joriy etilishi sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish va raqobatbardosh

mahsulotlar yetishtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar — xususan, raqamlashtirish, aqlli irrigatsiya tizimlari, zamonaviy agromashinalar va biotexnologik yondashuvlar — mehnat unumdorligini sezilarli darajada oshirib, hosildorlik va rentabellikni yaxshilaydi.

O'zbekiston ham bu yo'nalishda katta qadamlar tashlamoqda. Aqlli qishloq xo'jaligi loyihalarining joriy qilinishi, zamonaviy sug'orish tizimlari va raqamlashtirish jarayonlari qishloq xo'jaligining innovatsion rivojlanishiga zamin yaratmoqda. Kelajakda texnologik islohotlarni yanada kengaytirish orqali mamlakat agrar sektori nafaqat ichki bozor talabini qondirish, balki xalqaro bozorlar uchun ham raqobatbardosh mahsulot yetishtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, quyidagi takliflar ilgari surish maqsadga muvofiq:

1. Innovatsion texnologiyalar transferini tezlashtirish: Mahalliy ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq qilish tizimini takomillashtirish.

2. Qishloq infratuzilmasini zamonaviylashtirish: Internet tarmog'iga ulanishni kengaytirish, agroservis markazlarini tashkil etish.

3. Moliyaviy rag'batlarni kuchaytirish: Innovatsion texnologiyalarni joriy qilgan fermerlarga subsidiyalar va soliq imtiyozlari berish.

4. Kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini kuchaytirish.

5. Agroinnovatsion hududiy klasterlar tashkil etish: Ilmiy-tadqiqot, ta'lim, ishlab chiqarish va marketingni yagona tizimga birlashtirish.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida barqaror rivojlanish, hosildorlikning oshishi va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ular nafaqat mahsuldorlikni oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ta'minlab, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. www.worldbank.org
2. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/08/06/agriculture>
3. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5591856/foreign-exchange-market-2025-2029>
4. Porter, M. (2007). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press.
5. Toshpulatov, M. (2022). *Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi va ularning iqtisodiy samaradorligi*. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy-amaliy jurnali*, №4, 45–52-betlar.
6. Muradova, D. (2021). *Qishloq xo‘jaligi tarmoqlarini modernizatsiyalashda innovatsiyalarning o‘rni*. *Agrar ilmiy-amaliy axborotnoma*, №2, 60–66-betlar.
7. FAO. (2020). *Digital Agriculture Report*. Rome.
8. Xolmatov, A. (2021). “*Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy samaradorligi*”. – *Iqtisodiyot va ta‘lim*, №3.
9. *O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi hisobotlari (2020–2024)*.
10. *Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). Agrar sohaning statistik ko‘rsatkichlari*.